

Oltin narxini oshishining O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'siri

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti

4- bosqich MMT-90i guruhi talabasi

Tursunboyev Asadbek Dilmurodjon o'g'li

Ilmiy rahbar: Jaxongir Xojiyev

E-mail: tursunboyevasadbek12@gmail.com

Annotatsiya: Hozirgi kunda qimmatli metallarga bo'lgan talab oshib bormoqda, shuningdek ularning narxi ham. Shubhasiz ushbu tendensiya O'zbekiston respublikasining iqtisodiyotiga ta'sir etmay qolmaydi. Mamlakatimizning ushbu tendensiyaga qanday moslashganligiva o'z zaxiralarini qanday boshqarishini ushbu tezisdagi subyektiv tomondan ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: Oltin eksporti, Import, Federal Zaxira siyosati, inflyatsiya.

Annotation: Currently, the demand for precious metals is increasing, as well as their price. Undoubtedly, this trend will not affect the economy of the Republic of Uzbekistan. In this thesis, we will subjectively consider how our country has adapted to this trend and how it manages its reserves.

Keywords: Gold Exports, Imports, Federal Reserve Policy, Inflation.

Аннотация: В настоящее время спрос на драгоценные металлы растет, как и их цена. Несомненно, данная тенденция не отразится на экономике Республики Узбекистан. В данной дипломной работе мы субъективно рассмотрим, как наша страна адаптировалась к этой тенденции и как она распоряжается своими резервами.

Ключевые слова: экспорт золота, импорт, политика Федеральной резервной системы, инфляция.

O'zbekiston oltin qazib olish bo'yicha dunyodagi yetakchi 10 ta davlat qatoriga kiradi va yiliga 100 tonnaga yaqin oltin qazib oladi. Oltin O'zbekiston iqtisodiyotida hal qiluvchi o'rin tutib, 2022-yilda mamlakat jami eksportining 37,6 foizini va valyuta zaxiralarining 60 foizini tashkil etadi (O'zbekiston Markaziy banki). Jahonda oltin narxi o'zgarib borar ekan, O'zbekistonning iqtisodiy barqarorligi ushbu qimmatbaho tovar bilan

chambarchas bog'lanib qoladi. O'zbekistonning oltinga qattiq tayanishi, eksport va davlat daromadlarining muhim qismi yagona tovardan olinadigan iqtisodiyotga misol bo'la oladi.

Oltin narxining ko'tarilishi eksport qiluvchi mamlakatlarga, xususan, valyuta tushumlari va fiskal daromadlarning ortishi nuqtai nazaridan kutilmagan foyda keltiradi. Biroq, bu imtiyozlar ko'pincha inflyatsiya bosimi, valyuta kursining oshishi va pul-kredit siyosatini boshqarishdagi qiyinchiliklar bilan birga keladi.

Oltin narxi va makroiqtisodiy o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlikni miqdoriy aniqlash uchun oltin narxi, inflyatsiya, valyuta kurslari va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar o'rtasidagi o'zaro ta'sirni tahlil qiluvchi Vektor avtoregressiv (VAR) modeli qo'llaniladi. Bundan tashqari, regressiya tahlili oltin narxining o'zgarishi va O'zbekistonda YaIM o'sishi o'rtasidagi bog'liqlikni baholaydi.

Dastlabki natijalar shuni ko'rsatadiki, oltin narxining oshishi O'zbekiston eksport daromadlariga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatib, qisqa muddatda YaIM o'sishini rag'batlantiradi. Oltin eksporti mamlakat eksport savatchasining qariyb 40 foizini tashkil qilgani sababli, bu jahon oltin bozoridagi narxlarning o'zgarishiga yuqori sezuvchanlikni keltirib chiqaradi. Empirik tahlil oltin narxi va YaIM o'sishi o'rtasidagi ijobiy bog'liqlikni ($r = 0,7$) aniqlaydi, bu sezilarli bog'liqlikni ko'rsatadi.

2024-yilning dastlabki to'rt oyida O'zbekiston 3,42 milliard dollarlik oltin eksport qildi (2023-yil mos davridagidan 11,8 foizga ko'p). Xususan, mamlakat xorijga fevral oyida 1,3 milliard dollarli (yanvarda oltin sotilmagan), martda 1,3 milliard dollarli, aprelda 800 million dollardan ortiq qiymatdagi oltin sotgan. Joriy yil yanvar–aprel oylarida O'zbekiston umumiy eksporti hajmi 8,5 milliard dollarni tashkil etgan. Eksport tarkibida oltinning ulushi qariyb 40,3 foizga yetgan. Taqqoslash uchun, 2022-yilning dastlabki to'rt oyidagi eksportning 42 foizi, 2023-yildagisida 39,3 foizi oltin bo'lgan. Ushbu ko'rsatkichlardan sezish mumkinki bizning modelimiz to'g'ri ishlamoqda. 2024-yil fevral va mart oylarida bunday o'sishning sababi shubhasi oltin narxining o'sishidir.(1-rasm)

1-rasm. Oltin narxining 2024-yil 1-fevral va 1-may oralig`idagi ko`rsatkichlari

Oltin narxining ko'tarilishi O'zbekiston so'mining qimmatlashishiga ham olib keldi, bu esa import tannarxini pasaytirgan holda, raqobatbardoshligi pasayganligi sababli boshqa eksport tarmoqlari uchun qiyinchiliklar tug'dirdi. Bundan tashqari, yuqori eksport daromadlari import inflyatsiyasiga hissa qo'shdi, ayniqsa oltin narxining oshishi boshqa asosiy tovarlar narxining oshishi bilan bir vaqtga to'g'ri keldi.

Oltin narxining o'sishi bilan mustahkamlangan tog'-kon sanoati 2024-yilda 2,9 milliard dollardan ortiq miqdorda to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb qildi. Biroq, bu investitsiyalar asosan tog'-kon sanoatiga yo'naltirildi, bu esa O'zbekistonning ishlab chiqarish va sanoat kabi tarmoqlarni diversifikatsiya qilish sa'y-harakatlarini cheklab qo'ydi. Muhim islohatlarsiz, oltinga bo'lgan bu doimiy bog'liqlik iqtisodiyotni xom ashyo narxining global zarbalariga olib kelishi mumkin.

Afsuski, bu holat O'zbekistonga foyda olib kelishi bilan birga ba'zi yomon oqibatlarni keltirib chiqarishu mumkin, xususan oltinga bo'lga e'tiborni oshishi faqatgina tog'-kon sanoatini rivojlantiradi. Boshqa sohalarni ortda qolishini oldini olish uchun mamlakatimiz ushbu qimmatbaho resurslardan foydalanib muvozanatli rivojlanishni olib borishi zarur.

Foydalanilgan manbalar:

1. <https://buzb.uz>
2. **"The Economics of Natural Resource Use"** by John M. Hartwick and Nancy D. Olewiler
3. **"Gold: The Once and Future Money"** by Nathan Lewis
4. <https://daryo.uz>